

MILLIY KORPUSGA TURLI KASB EGALARINING EHTIYOJI

Maxammadiyeva Diyora SamDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada turli sohalar rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida milliy korpusning ahamiyati ta'kidlangan. Korpusning lug'atshunos, adabiyotshunos, o'qituvchi, dasturchi, jurnalist, pragmalingvist, sud-huquq lingvistlari uchun nechog'li ahamiyatli ekanligi dalillangan.

Kalit so'zlar: korpus, talimiy korpus, milliy korpus, korpusdan foydalanish, korpusning ahamiyati

Abstract: The article emphasizes the importance of the national corpus as a factor that has a positive impact on the development of various sectors. It has been proven how important the corpus is for lexicographers, literary critics, teachers, programmers, journalists, pragmalinguists, forensic linguists.

Keyword: corpus, educational corpus, national corpus, corpus use, corpus importance.

Ushbu maqolada agar biz o'zbek tilining milliy korpusini yaratsak, turli soha vakillari uchun til korpusi va korpusdan foydalanishning nechog'li ahamiyatli ekanligi yoritilgan.

Raqamli texnologiyalar rivojlangani sari ulardan foydalanish kundalik ehtiyojga aylanib bormoqda. Yangi O'zbekistonda bugun har bir soha, raqamlashtirilish jarayonida. Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat, elektron murojaat kabilar tushunchalar hayotimizning bir bo'lagiga aylangan. Tilshunoslik ham bundan mustasno emas. Yangi O'zbekistonimizda bo'layotgan o'zgarishlar tilshunoslarimiz oldiga o'zbek tilining lug'at tizimini, so'zlardagi ma'no torayishi, kengayishi, ko'pma'nolilik, yangi paydo bo'lgan tushuncha va terminlarni chuqurroq tadqiq etishni kun tartibiga qo'yimoqda. XX asr texnika taraqqiyoti asri kirib kelishi bilan qator davlatlarning o'z milliy korpuslari yaratib bo'lindi. Albatta, XXI asrda internet, axborot texnologiyalarining keng quloq yoyishi tilning jahon miqyosida e'tirof etilishi, keng

miqyosda targ‘ib qilinishi zamonaviy kommunikatsiyalar bilan bog‘liqligi bilan belgilanishi shubhasiz. Tilning, xususan, o‘zbek tilining jahon hamjamiyati tomonidan o‘rganilishi, e‘tirof etilishi uchun, avvalo, uning asosiy leksik-grammatik bazalari shakllantirilishi va dasturiy ta‘minoti yaratilishi lozim. Xo‘sh, o‘zbek tilini raqamlashtirsak, o‘zbek tilining milliy korpusini yaratsak, qanday afzalliklarga ega bo‘lamiz. Korpus turli ilmiy adabiyotlarda turlicha ta‘riflangan. “Korpus – ma‘lum maqsadda yig‘ilgan matnlar majmuini tashkil etuvchi til birliklarining yig‘indisi”, “korpus – alohida tilning yozib olingan og‘zaki hamda yozma matnlari asosidagi lingvistik ma‘lumotlar majmui”, “korpus – istalgan tabiiy (real) tildagi elektron shaklda saqlanadigan yozma yoki og‘zaki, kompyuterlashtirilgan qidiruv tizimiga joylashtirilgan matnlar yig‘indisi”¹, Korpus - ma‘lum maqsadda yig‘ilgan matnlar majmuini tashkil etuvchi til birliklari yig‘indisi, tabiiy tildagi elektron shaklda saqlanadigan yozma yoki og‘zaki, kompyuterlashtirilgan qidiruv tizimiga dasturiy taminot asosida joylashtirilgan on-line yoki off-line tizimda ishlaydigan matnlar jamlanmasi² kabi. O‘TILda esa korpus so‘zi quyidagicha izohlangan: Korpus [lot.corpus – tana, jism, modda; bir butun narsa] 1. Mexanizm, apparat va sh.k.ning tayanchini yoki qobig‘ini tashkil etuvchi qism. Soat korpusi. 2. Bir umumiy uchastkadagi, bir majmuaga kiruvchi binolardan biri, alohida bino. 3. bir necha diviziya yoki brigadadan iborat yirik harbiy qo‘shilma. 4. Biror davlatdagi barcha diplomatlar, konsullar. Qonun chiqaruvchi korpus qonun chiqaruvchi ayrim muassasalarning yoki qonun chiqaruvchi organga tegishli palatalarning barcha deputatlari³. Ko‘rinib turibdiki, O‘TILda bizning tatqiq obyektimiz bo‘lgan til korpusi haqida hech qanday ma‘lumot keltirilmagan. O‘TILning 2006-yilda nashr etilganligini hisobga olsak, korpus tilshunosligi o‘zbek tilining endigina tetepoya bo‘layotgan yangi yo‘nalishi ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Vaholanki, jahon tilshunosligi bu borada ancha-muncha yutuqlarga erishgan. Korpus foydalanuvchilari turli soha, kasb vakillari bo‘lishi mumkin. Korpus foydalanuvchilari doirasi biz o‘ylaganimizdan ko‘ra ancha keng bo‘lib, quyida shularni sanab o‘tamiz. Lug‘at va grammatikadan faqat tilshunos

¹ Nurillayeva O. O‘zbek tilining milliy korpusini yaratish tamoyillari. Bitiruv malakaviy ish. Toshkent - 2018

² Xamroyeva Sh. Korpus lingvistikasi atamalarining qisqacha izohli lug‘ati. Toshkent - 2018

³ O‘TIL. 2-tom.

foydalanmaganidek, korpus gumanitar fanlar tadqiqotchisi, adabiyotshunos hamda tarixchi uchun ham birdek zaruriy baza, deyish mumkin. O'qituvchi uchun korpus — tengsiz xazina. Masalan, u topshiriqni tayyorlash uchun faqat badiiy adabiyotdan (yoki badiiy bo'lmagan matndan: sport, avtobiografiya yoki shunchaki ma'lum ijodkor asari bilan cheklanmoqchi) foydalanmoqchi. Shu o'rinda ta'limiy va milliy korpusni farqlab olish zarurati paydo bo'ladi. Ta'limiy korpusning milliy korpusdan eng asosiy farqi shundaki, ta'limiy korpus birlik (matn)lari didaktik xarakterga ega bo'ladi. Milliy korpusda bosh maqsad jonli tilni ko'rsatish bo'lgani sababli unda turli uslub va janrdagi matnlar korpus birligi sifatida ishlatiladi, milliy korpusda representativlik (matnning janriy xilma-xilligi) ustunlik qiladi. Ta'limiy korpusdagi matnlar til ta'limi, o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qaratilgan matnlardan iborat bo'ladi. Ta'limiy korpusga ko'proq maqol, matal, naql, ertak, rivoyat janrlari kiritiladi. Asl maqsad – ona (o'zbek) tilini o'rgatish bilan birga, tarbiyaviy maqsad ham asosiy planda bo'ladi. Milliy til korpusi - o'zbek tilidagi ilmiy, badiiy, publitsistik, so'zlashuv va rasmiy uslubga doir shuningdek, zamonaviy, tarixiy, she'riy, nasriy, dramatik va shevaga doir matnlardan iborat milliy kontentdir. milliy til korpusi yaratilsa, ta'limiy korpus yanada takomillashadi. Milliy til korpusi tadqiqiy, tahliliy xarakterdadir. Ta'limiy korpus esa tadbqiqiy, amaliy maqsadga yo'nalgan elektron resursdir⁴. Korpus turli janr va uslubdagi matnlarni qamrab olgani sababli har qanday talabni qondirish imkoniga ega. Misol uchun, jurnalistika fakulteti talabalari uchun yozilgan darslikda publitsistik matnlar ancha eskirgan. Har kuni muntazam boyitiladigan korpusdan yangi misollar olish, ularni talabaga taqdim etish yoki unga ham shunday topshiriq berish, albatta, ta'limni hayotga yaqinlashtiradi. Ko'pincha qayta-qayta nashr etilgan darslikda misollar eskiligicha qolib ketadi. Bugun filolog yoki jurnalist bo'lib yetishayotgan mutaxassisga tilimizning barcha nozik qirralarini his etishi uchun faqat eski — 20-30 yil oldingi matn namunasi yetarli emas, u bugun yozilgan barcha soha, uslub va janrdagi asarlar bilan ishlashi lozim. Shundagina ta'lim ijtimoiy buyurtmani bajargan hisoblanadi. Til korpusidan o'qituvchi, talaba va maktab o'quvchisi

⁴ Raupova L., Zaripboyeva N. Ta'limiy korpus: tatbiqiy, amaliy elektron resurs vositasi sifatida. O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021

ham ancha unumli foydalanishi mumkin. Chunki faqat korpus orqali juda osonlik bilan kam ishlatiladigan soʻz, ibora va birikmani topish, qoʻllanishi va yozilishi(orfografiyasi)ni oʻrganish mumkin. Taʼkidlash joizki, til korpusida til grammatika va darslik muallifi tavsiflaganidek emas, balki jamiyatda qanday yashasa va ishlasa, shunday aks etadi. Bu esa oʻquvchining oʻzini oʻrab turgan muhit — umumxalq tili va adabiy tilni oʻrganishida eng sermahsul vosita boʻlib xizmat qiladi. Til korpusiga eng koʻp ehtiyoj sezuvchi mutaxassis bu — matnni avtomatik qayta ishlash (masalan, tarjima dasturi) va turli qidiruv tizimlari bilan ishlaydigan dasturchi. Chunki u tabiiy til bilan ish koʻradi hamda ushbu tilda yozilgan barcha matnlar strukturasi (tabiiy va jonli tilda, ilmiy grammatika va darsliklardagi misollarga tayanib emas!) mukammalroq «tushunishi», his etishi lozim. Til korpusiga ehtiyoj sezadigan mutaxassislardan yana biri — kundalik ish jarayonida yozma va ogʻzaki nutq jozibasiga tez-tez murojaat etuvchilar: gazeta va jurnal muharriri, jurnalist, radio va televideniya xodimlari. Chunki bu mutaxassislar muayyan soʻz, ibora yoki gapning qoʻllanish holati, darajasi, kim, qachon ilk marta bu gapni qoʻllagani, qanday uslub uchun xoslanishini bilishga grammatika bilan shugʻullanuvchi olimdan koʻra koʻproq ehtiyoj sezadi. Korpusdan tashqari hech qanday axborot banki bu kabi savollarga zudlik bilan javob berishi mumkin emas. Biz bugungacha darslik, ilmiy grammatika va lugʻatga qanday tayangan boʻlsak, zamonaviy soha vakillari korpusga shu qadar ehtiyoj sezishadi, undan foydalanishadi⁵. Korpusga katta ehtiyoji bor soha lingvodidaktika boʻlib, u ona tilini oʻqitishda ham, xorijiy tillarni oʻqitishda ham birdek muhim. Tilni oʻrgatishda lugʻat boyligining kattaligini koʻrsata olish, soʻzning qoʻllanish imkoniyatini u yoki bu grammatik qurilish orqali tushuntirish uchun misollar massivini koʻrsatishda korpus juda qoʻl keladi. Til taʼlimi uchun muhim boʻlgan misolning doimiy yangilanib borishi, buni aks ettirib turish xususiyati hamda imkoniyati faqat korpusga xos. Oʻqituvchi yangi, ishonarli, cheksiz hamda xilma-xil misollarni shu yerdan topa oladi, topshiriq va mashqlarni belgilashda qiynalmaydi, bir necha daqiqada mavzu boʻyicha yangi misollardan iborat mashq tayyorlay oladi.⁶

⁵ Nurillayeva O. Oʻzbek tilining milliy korpusini yaratish tamoyillari. Bitiruv malakaviy ish. Toshkent - 2018

⁶ Baxriddinova B., Bahodirova G. Oʻzbekistonda milliy til renessansi va lugʻatchilik taraqqiyoti. Oʻzbek milliy va taʼlimiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "ona tilimizni jozibali va qiziqarli tarzda taqdim etish o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklar, elektron lug'atlarni yaratishni taqozo etadi"⁷. Hatto tilshunoslikning nisbatan yangi sohalari bilan shug'ullanuvchi psixolingvist, pragmalingvist, sud-huquq lingvistlari ham korpusdan unumli foydalanishlari, kutilgan natijaga soniyalarda erishishlari mumkin. Buning uchun avvalo ochiq milliy korpus dasturini yaratish lozim va soha fidoyilari uning tarkibini turli janrdagi og'zaki va yozma matnlar bilan doimiy to'ldirib borishi talab etiladi. Xususan pragmalingvist korpus yordamida ma'lum lisoniy birliklarni kommunikatsiya jarayonidagi pragmatik bahosini aniqlashda turli xildagi yuzlab matnlarni topishi va qisqa fursatlarda saralab olishi mumkin. Mavzuga chuqurroq yondashadigan bo'lsak, ayrim so'zlar semantikasini, so'zlashuvning pragmatik maqsadini turli yosh, jins, ijtimoiy tabaqa va guruhdagi insonlar turlicha talqin qiladilar. Masalan, o'smir yoshlar nutqida "yomon", "dahshat" "jinni" sifatlari bugungi kunda ijobiy boholaish vositasi bo'lishi mumkin. Ammo keksa avlod vakillari yoki ota-onalar uchun esa buning aksi bo'lishi ehtimol. Hozirda jahon tilshunosligida sud lingvistlari tez-tez til korpuslaridan foydalanadilar. Chunki mukammal ishlangan til korpuslarida o'z joniga qasd qilish to'g'risidagi xatlardan tortib, uyali telefon xabarlari, politsiya bayonotlari, politsiya bilan suhbat yozuvlari, guvohlarning bayonotlarigacha qamrab olingan. Lingvistik ekspertiza uchun korpusning quyidagi ahamiyatlari mavjud:

- Turli hudud vakillari nutqining fonetik, leksik grammatik, xususiyatlari;
- Plagiatlik holatlarida aynan va o'xshashlik jihatlarini aniqlash;
- Haqorat, qarg'ish va obro'sizlantirish kabi holatlarni taftish qilish;
- Murojaat. Chaqiruv ko'rinishidagi ekstermistik materiallarning milliy etnik xoslanishi korpus bazalaridan foydalangan holda aniqlash⁸.

⁷ Mirziyoyev Sh. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimizni va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Prezident Sh.Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2019-yil, 21-oktabr. <http://uza.uz/oz/politics/>

⁸ Musulmonova K. milliy korpus yaratishning kriminolingvistika taraqqiyotidagi roli va istiqbollari. O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021

Xulosa qilib aytganda, yaratilajak milliy korpus negizida turli sohalarga oid materiallarni joylashtirish g'oyatda ahamiyatli. Turli tarmoq korpuslarining yaratilishi esa ilm-fan rivoji va muayyan soha taraqqiyoti uchun omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Xamroyeva Sh. Korpus lingvistikasi atamalarining qisqacha izohli lug'ati. Toshkent – 2018
2. O'TIL. 2-tom.
3. Raupova L., Zaripboyeva N. Ta'limiy korpus: tatbiqiy, amaliy elektron resurs vositasi sifatida. O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021
4. Nurillayeva O. O'zbek tilining milliy korpusini yaratish tamoyillari. Bitiruv malakaviy ish. Toshkent - 2018
5. Baxriddinova B., Bahodirova G. O'zbekistonda milliy til renessansi va lug'atchilik taraqqiyoti. O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021
6. Mirziyoyev Sh. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimizni va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Prezident Sh.Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2019-yil, 21-oktabr. <http://uza.uz/oz/politics/>
7. Musulmonova K.milliy korpus yaratishning kriminolingvistika taraqqiyotidagi roli va istiqbollari. O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari. Vol.1.2021